

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Yalgasheva Dildora

O'zFinPI akademik litseyi o'qituvchisi

Samarqand, O'zbekiston

yaldashevadildora@gmail.com

SHEVAGA OID SO'ZLARNING BADIY MATN TALQINIDA TUTGAN O'RNI (SOBIR O'NAR ASARLARI MISOLIDA)

ANNOTATSIYA

Shevaga oid so'zlar (dialektizm, jargon, argo, professional so'zlar va boshqalar) badiiy matn talqinida muhim o'rin tutadi. Shevaga oid so'zlar badiiy asarga hayotiylik, jozibadorlik va chuqur ma'nolar qo'shadi, ammo ularning muvozanatli ishlatilishi muhimdir. Sheva so'zlari badiiy matnda haddan tashqari ko'p ishlatilsa, matnni tushunish qiyinlashishi mumkin. Bu o'rinda kontekst yordamida ma'noni aniqlash kerak, aks holda noto'g'ri talqin qilish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Ushbu maqolada badiiy matnda dialektal birliklarning o'rni, badiiy asar tilining ishonarliligi va ta'sirchanligini ta'minlashdagi vazifasi, ularning umumlingvistik mohiyatini aniqlash, shuningdek, individual o'ziga xosliklarni ifodalovchi belgi xususiyatlari Sobir O'nar asarlari misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy matn, emotsional bo'yoqdorlik, ekspressivlik, dialektizmlar, jargon, argo, professional so'zlar

Yalgasheva Dildora

Teacher of the academic Lyceum of Uzbek-Finnish pedagogical institute
Samarkand, Uzbekistan
yaldashevadildora@gmail.com

THE ROLE OF WORDS RELATED TO THE DIALECT IN THE INTERPRETATION OF THE ARTISTIC TEXT (ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF SOBIR O'NAR)

ABSTRACT

Words relating to the dialect (dialectism, jargon, argo, professional words, etc. The lyrics of the dialect add vitality, charm and deep meanings to the work of fiction, but their balanced use is important. Sheva's words can make the text difficult to understand if they are overused in fiction. In this case, it is necessary to determine the meaning using the context, otherwise cases of misinterpretation may arise. This article highlights the role of dialectal units in the artistic text, their task in ensuring the believability and expressiveness of the language of the work of art, their identification of the all-linguistic essence, as well as the character traits that represent individual identities on the example of the works of Sobir O'nar.

Keywords: artistic text, emotional coloring, expressiveness, dialectisms, jargon, argo, professional words.

Ялгашева Дилдора

Преподаватель Академического лицея
Узбекско-Финского педагогического института
Самарканд, Узбекистан
yaldashevadildora@gmail.com

РОЛЬ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ САБИРА ОНАРА)

АННОТАЦИЯ

Слова, относящиеся к диалекту (диалектизм, жаргон, сленг, профессиональные слова и др.), занимают важное место в толковании художественного текста. Слова, связанные с диалектом, придают произведению искусства жизненную силу, привлекательность и глубокий

смысл, но важно, чтобы они использовались сбалансированно. Когда слова на диалекте чрезмерно используются в художественном тексте, текст может быть трудно понять. На этом этапе необходимо определить значение с помощью контекста, иначе могут возникнуть случаи неправильного толкования. В данной статье освещается роль диалектных единиц в художественном тексте, их функция в обеспечении достоверности и выразительности языка художественного произведения, определение их общелингвистической природы, а также особенности характера, выражающие индивидуальные особенности, на примере произведений Сабира Онара.

Ключевые слова: художественный текст, эмоциональная окраска, выразительность, диалектизмы, жаргон, сленг, профессиональные слова.

Badiiy matn ma'lum bir xalqning hamda yozuvchi dunyoqarashining qog'ozdagi inikosi hisoblanadi. Har bir yozuvchi o'z asarida lingvistik yo'lini tanlaydi va shu asosda o'z kitobxoniga ega bo'ladi. Badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o'zida turli uslub ko'rinishlarini muallif ixtiyoriga ko'ra erkin jamlay oladigan, kishilarga estetik zavq berish xususiyatiga ega bo'lgan g'oyat murakkab butunlik hisoblanadi. Badiiy matnda boshqa uslub matnlarida bo'lganidek qat'iy mantiq, soddalik, tushunarlilik, normativlikka qonuniyatlarga to'la-to'kis amal qilinavermaydi. Unda badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalaniladi. Ta'sirchanlik birinchi planga ko'tariladi. Ohangdor, jozibador so'zlar ko'p qo'llaniladi. Badiiy matnni ilmiy matndan farqi shundaki, unda emotsional bo'yoqdor so'zlarga, sheva so'zlariga, tarixiy va arxaik so'zlarga, jargon va argolarga, ko'chma ma'noli so'zlarga, ma'nodosh, shakldosh, o'xshash talaffuzli va zid ma'noli so'zlarga, shuningdek ibora, maqol-matal va aforizm kabi birliklarga keng o'rin beriladi. Shunga alohida e'tibor berish kerakki, har qanday matn o'ziga xos sistemadir. Badiiy matnning lisoniy xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlari ko'pdan buyon dunyo tilshunos olimlarini qiziqtirib keladi. Chunki muayyan til stilistikasining rivojlanishida milliy badiiy adabiyot tilining ahamiyati kattadir. Badiiy asar tilida keng qamrovli til birliklari fonetik, leksik, grammatik va majoziy vositalar mujassam bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ijodkorning so'z boyligidan o'ziga xos tarzda foydalanishi, morfologik shakllar va sintaktik qurilmalarning munosib tarzda tanlanishi va boshqa jihatlarida yozuvchining individual uslubi ham yuzaga chiqadi. Muayyan biror til stilistikasining rivojlanishida milliy badiiy tilining ahamiyati katta ekanligi badiiy asarlar tilini o'rganish va tahlil qilishning ham nazariy, ham amaliy masalalari tadqiqotchilarni o'ziga jalb qilib kelayotgani ma'lum. Badiiy asar tili haqida so'z borar ekan, dastavval, tilning bevosita bir-biriga aloqador uch tomonini qayd etish zarur bo'ladi: badiiy til, adabiy til, jonli so'zlashuv tili. Bu tushunchalar bir-birini to'ldirib, ayni paytda bir-biridan ozuqa olib yashaydi.

“Chunonchi, yozuvchi hayotiy voqea-hodisalarni tasvirlab, obraz yaratar ekan, u so‘zlashuv tili boyliklaridan, jonli tildagi sheva va kasb-hunarga oid til birliklaridan ham, adabiy til normalaridan ham keng foydalanadi”[1;17]. Demak, ijodkorning til birliklaridan o‘ziga xos tarzda foydalanishi, morfologik shakllar va sintaktik qurilmalarni tanlashi va boshqa jihatlarida yozuvchining individual uslubi ham yuzaga chiqadi. Peyzaj tasviri va qahramonlar qiyofasi, fe‘l-atvori, ularning ruhiy holati, ma‘naviy takomili hamda ularning ongida ro‘y bergan o‘zgarishlar muallif-hikoyachi nutqida xolis bayon shaklida keltiriladi. Muallif-hikoyachi nutqida voqelikni tashqaridan kuzatish, tasvirlanayotgan voqea-hodisalarga o‘z munosabatini oshkora yoki yashirin bildirish tarzi sezilib turadi-yu Badiiy asar tilining badiiy-estetik vazifalari tilshunoslikning nazariy tomonlari bilan bog‘liq holda tadqiq qilinadi ekan, keyingi paytda iste‘molga kirib kelgan lingvopoetika atamasini qo‘llash o‘rinli hisoblanadi. Chunki, “Lingvopoetik tahlil jarayoni faqat yozuvchining tili va uslubi haqida ma‘lumot berish bilan chegaralanmaydi, balki asar yaratilgan davr tilining o‘ziga xosligi, yozuvchining so‘z boyligi, til vositalaridan foydalanish usullari, badiiy tasvir vositalarining til faktlari vositasida aks ettirilishi, umuman, tilni uning barcha sathlari yuzasidan tahlil qilishdan iborat bo‘ladi”[2; 34]. Shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, keyingi yillarda yozuvchi asarlarining lisoniy xususiyatlarini tadqiq etishga doir yaratilgan ishlarda asosan, tilning leksik-semantik qatlami va uning badiiy matnda voqelanishi doirasida fikr yuritilgan. Badiiy matnda shevaga oid so‘zlar muhim estetik va ifodaviy vositalar hisoblanadi. Sheva – bu o‘ziga xos ma‘lum bir hudud, tuman yoki qabila (etnik guruh) tiliga xos bo‘lgan so‘zlar, iboralar va talaffuzning xususiyatlarini o‘z ichiga oladi. Badiiy asarlarda shevaga oid so‘zlar asarning tasviriyligini kuchaytirish, voqea va xarakterlarni jonlantirish, personajlarning ma‘naviy holatini yoki ularning yashash muhitini yanada aniqlik bilan ifodalash uchun ishlatiladi. Badiiy adabiyotning asosiy vositasi til bo‘lganligi uchun ham badiiy asar tili, obrazli ifoda mahorati masalasi badiiy adabiyot bilan deyarli bir vaqtda vujudga keldi va rivojlandi. Badiiy tilning belgilovchi xususiyatlari obrazlilik va emotsionallik hisoblanadi. Poetik obrazlar esa fikrni ixcham va lo‘nda ifodalashga, yorqin va umumlashgan tasavvurlar yaratishga, ular orqali muayyan hodisa, fikr va his – tuyg‘ularni eslab qolishga yordam beradi. Shu tariqa asar poetikasi vujudga keladi. O‘zbek adabiy tilining rivojlanishi, umummilliy adabiy til darajasiga ko‘tarilishida badiiy adabiyotning o‘rni beqiyosdir. Shunday ekan, bugungi davr adabiyotiga o‘z hissasini qo‘shayotgan ijodkorlar asarlarining tili va uslubini o‘rganish muhim ahamiyatga egadir. Badiiy nutq obrazli va emotsional-ekspressiv ifodalilikka ega ekan, bunda tilning kommunikativ funksiyasi bilan emotsional-ekspressivlilik funksiyasi qo‘shilib ketadi. Shunday ekan, badiiy asarni idrok qilish til qurilishini anglash orqali amalga oshiriladi. “Badiiy nutq stili avtorlarga asarning estetik ta‘sirini kuchaytirish uchun tilning barcha leksik va grammatik vositalaridan ustalik bilan foydalanish, tanlash, shuningdek, yangidan-yangi ifoda vositalari yaratish imkonini beradi”.

Yozuvchilarning til vositalaridan foydalanishdagi individual ijodiy mahorati turlichadir. Badiiy asar tili va yozuvchi uslubini o'rganishda leksik, frazeologik vositalar, badiiy tasvir vositalari, ijodkorning okkazional so'z va ibora yaratish mahorati kabi masalalar alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, asarda qo'llanilgan dialektal so'z va iboralar badiiy asar tilining haqqoniyliigi va ta'sirchanligini ta'minlashga xizmat qiladi. Taniqli yozuvchi Sobir O'nar asarlarida ham shevaga oid so'zlar va ba'zi frazeologik birikmalarning shevaga moslashtirilgan variantlarini ko'plab uchratishimiz mumkin. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin.

1. Leksik dialektizmlar:

Amakimnikida kalla-pocha osilgan kuni boyinsalari shunday deb keladi. [4;14]. **Ena, qoying, bir pasil o'tirsin yaxshi bolada bu**[4;16].

Boyinsa- qipchoq shevalarida tengqur, bir-birining hazil-huzilini ko'taradigan tengdoshlarga nisbatan ishlatiladi.

Ena- qipchoq shevalarida ona ma'nosida keladi.

2. Grammatik dialektizmlar:

1.Ho'kiz har torxoshovlik qilib qilib siltanganda eshak ham munkib ketar, yiqilmoqdan beri bo'lar edi.[4;14].

Torxoshovlik qilmoq- qipchoq shevalarida o'jarlik qilmoq ma'nosida ishlatiladi.

2.Shundan so'ng kichik kampir sermaslanib qoldi. Ogilning og'zini yopmay merovlanib kelayotib oyog'ini chiqaverishdagi tog'oraga urib oldi[4;163].

Sermaslanib qolmoq- qipchoq shevalarida xayoli parishon holda juda sekin harakatlanmoq ma'nosida qo'llaniladi.

Merovlanmoq- qipchoq shevalarida yon-atrofnii idrok qilmaydigan darajadagi xayoli parishon bo'lmoqqa aytiladi.

3.Bu urish hazil urishligini men ham bilib turardim. Amakim shunaqa eshgirib, otasi bilan ham onasi bilan ham hazil qilishni yaxshi ko'rardi.

3. Fonetik dialektizmlar:

Hay, Jonibekip, kelin moyli oyoq bo'lsin! [4;14]

Birov bir narsa desa noma'qulning nonini jepti. Xo'pmi, hammaga tushunarli-a?[4;28].

Bundan tashqari adib asarlarida etnografik dialektizmlardan ham unumli foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Shevaga oid so'zlar asar mohiyatini ochish bilan birgalikda uning lingvopoetik jihatdan ta'sirchanligini oshirgan. Asarlarida qo'llangan shevaga oid so'zlarning poetik ta'sirchanligini quyidagicha tasniflash mumkin:

1.Realizmni oshirish: Shevaga oid so'zlar, ayniqsa, badiiy asarda xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, til xususiyatlari haqida to'liq tasavvur beradi. Masalan, aynan bir qishloq yoki viloyatni tasvirlashda shu hududga xos so'zlar yordamida o'sha joyning ruhini, muhitini tasvirlash mumkin. *Anchadan keyin ham bola xomsiqib, xomsiqib yig'lar edi.* [4;190]

2. Personajlarni rivojlantirish: Har bir personajning soʻzlash uslubi uning ijtimoiy mavqei, maʼnaviy holati yoki tarixi haqida koʻp narsalarni aytadi. Shevaga oid soʻzlar bu nuqtada personajlarning xarakterini yanada aniqroq va haqiqiyroq qiladi. Misol uchun, bir odamning qishloq shevasida gapirish uslubi ularning darajasini yoki kelib chiqish joyini koʻrsatishi mumkin. *Oʻl, **chuchmal, goʻsalamisan, man sani bola chaqali deb yuraman, oʻpishdan gapirasan.*** [4;135]

3. Atmosfera yaratish: Badiiy matnda shevaga oid soʻzlar muhitni va atmosferani yaratishda muhim rol oʻynaydi. Shevaga oid iboralar oʻsha joyning oʻziga xosligi, iqlimi, jamiyatining hayoti, mehnat faoliyatini yanada oʻziga xosroq va rang-barangroq qiladi. ***Zingil solib qaradi, biroq tanimadi. Har holda otasiga yaqin yurganlardan emas.*** [4;172] *Ikkinchi kun **kechinola** avtobusda Gʻazgonga tushdi.* [4;173] *Bir rahmdil chiqdi, oʻzi chavandozman dedi, otangni eshitganim bor, **koʻliging boʻlmasa, oʻzim tirkamada koʻlga oboraman, tojigingni topamiz dedi.*** [4;173]

4. Emotsional rang-baranglik: Shevaga oid soʻzlar oʻquvchining hissiy taʼsirini kuchaytiradi. Odatda, sheva yirik shaharlarda uchraydigan standart tildan farqli oʻlaroq, samimiyroq va yengilroq boʻladi. *Bizdaku, **kechqurun ikki-uch soat chiroq yonadi, bu shoʻring qurgʻurlarda shuyam yoʻq ekan.*** [4;239] Shu bilan birga, sheva orqali nafrat, quvonch, gʻam-kayfiyat kabi turli his-tuygʻularni yanada aniqroq aks ettirish mumkin. ***Balo urmas bu cholga, boʻri yermidi. Qamchisidan zahri tomib, goʻristonda boʻlsa yetib keladi. Yeram yutmaydi, qalchillay berma.*** [4;164]

5. Hikoya qilishda rang-baranglik va stilistik oʻziga xoslik: Badiiy matnda shevaga oid soʻzlar hikoya qilishda soʻz sanʼatining turli usullarini qoʻllash imkonini beradi. Masalan, shevadan foydalanish yozuvchining oʻziga xos stilini yaratishi va asarning yanada rang-barang boʻlishiga yordam beradi. Ayniqsa, shevaga oid iboralarning ishlatilishi matn rang-barangligini taminlash bilan birgalikda yozuvchining estetik didini ham ochib beradi. ***Mudrappan, koʻzim ketib qopti,- dedi u turib oʻzini oʻnglab ham olmasdan.*** [4;204] *Shirinqulning yana **jini qoʻzidi.*** [4;59] *Oʻsha kuni dakki eshtishimni bilardim, uydagilardan. Otam, onam, ayniqsa, akam **obdon tuzlaydi, deb oʻyladim.*** 4:91 *Butun dunyo sportida shu qoida-qayerga borsang boraver. Birov bir narsa desa- **nomaʼqulning nonini jepti.*** [4;28] ***Iyigʻi chiqib kir boʻlgan dasturxonga tojik qushxaltadan ikki kosacha turshak toʻkdi*** [4;174]

Misol sifatida, oʻzbek adabiyotidagi sheva elementlarini olib qaraganda, oʻsha davrning tili va madaniyati haqida koʻplab maʼlumotlar olish mumkin. Sobir Oʻnarning asarlarida shevalarni ishlatishi, ayniqsa, oʻziga xos va chuqur ijtimoiy va hissiy qatlamlarni koʻrsatadi. Shevaga oid soʻzlar orqali u xalq tilining boyligi va xilma-xilligini tasvirlaydi. Shuningdek, asarning

lingvoetik xususiyatlarini kitobxonlar ruhiga singdiradi. O'z tili va o'z usulini yaratib, har bir qahramonni o'z tili bilan eslab qolinishiga yordam beradi. Ularning asosiy vazifalari va ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. Realizm va hayotiylikni ta'minlash

- Sheva va oid so'zlar personajlarning ijtimoiy, hududiy yoki kasbiy kimligini aniq ifodalaydi. Masalan, qishloq hayotini tasvirlashda mahalliy sheva so'zlari ishlatilsa, o'quvchi muhitga yaqinroq bo'ladi. –*Ay, shu odamlar, xotinlar unday-munday gapirib yotishibdi-da, elda gap **jotoma?** Ne qilding kelindi?* – **Gartak** aytishdik. *Pichagina yuzini silab ham qo'ydim*[4:89].

- Shu bilan birgalikda, personajlarning fikrlash doirasini ham ochib beradi. –*Ayolning o'qimagani yaxshi. O'qisa **eshganlab ketadi.*** –*Voy, nega **eshganlaydi?*** –*Shahar ko'rgan echkidan qo'rq degan gap borku.*[4:86]

- Asar qahramonlarining turmush tarzi, kundalik mehnat faoliyati ham shevaga oid so'zlar misolida ochib beriladi. –*Qaramasang bo'lmaydi, qattiq tayinladi. Kecha **quruq og'iz, och qoringa** yotib qopsan. Akangning qizlari **pidina** terib kelgan. Hozir **chechang** pichak qilaman deb xamir **ilyayapti.** Hech qayerga ketmaysan.*

2. Personajlar xarakterini ochish

- Qahramonlarning nutqida sheva yoki jargon so'zlarning ishlatilishi ularning tarbiyasi, ma'naviyati yoki atrof-muhitini ko'rsatadi. **Ahmoq ekan** buning. *G'irt **ahmoq** ekan. Shonli kommunistik partiyaning **anaqasiga** til tekkizvotti. Ko'rdingku. Haydattiraman. **Lichno** o'zim haydab izini quritib yuboraman* [4:135].

- Odamlarga xos samimiylik sifatlarini ochish uchun shevaga oid so'zlar, o'sha muhitga doir jumalarni ishlatish, nafaqat obrazlar xarakteri mentalitetni ham belgilab bergan. *Menga o'girilib: Ha, **dabba**, o'qishing zo'rmi. Mardi muallim "besh" qo'ayaptimi?*- dedi.

3. Hikoya muhitini rivojlantirish

- Muayyan davr yoki hudud haqida gap ketganda, sheva so'zlari yordamida atmosfera yanada ishonarli bo'ladi. **Ahmoq ekan** buning. *G'irt **ahmoq** ekan. **Shonli kommunistik partiyaning anaqasiga til tekkizvotti.** Ko'rdingku. Haydattiraman. **Lichno** o'zim haydab izini quritib yuboraman.* [4:135] –*Ie, - dedi Abusaid aka, -shundaychikinam bo'lomo? E ukkag'ar-ey, buni qarang* [4:276].

- Shevaga oid so'zlar qahramonlarning tabiiylikni ta'minlaydi. Masalan, qishloq odamlarining og'zidan chiqqan "gapiraylikchi", "qani endi", "shunaqaku", "boyevoy" kabi iboralar ularning hayotiylikni ta'minlaydi.

4. Badiiy uslubni boyitish

- Muallif sheva so'zlarini ma'nodosh adabiy til so'zlariga qaraganda qiyofaliroq deb topishi mumkin. *Halitdan qaynisini suyib erkalayapti degan o'shak tarqaladi.*[4:13] Bu o'rinda g'iybat so'zi o'rnida o'shak so'zining ishlatilishi nutqiy ta'sirchanlikni oshirib, dag'alliknikning oldi olingan.

- Uslubiy bo'yoqdorlikni oshirish uchun muallif tomonidan o'ziga xos birikmalar va so'zlar tanlanadi. Masalan, *Xayriyat qovoq uymadi. Issiq choyni*

ichib muzlarimiz erigach, lohas bo'lib uxladik. Tarrakday qotibmiz.[4;158] Hay, Jonibekip, kelin moyli oyoq bo'lsin. Obkelaver nishxo'rdingdan, bizga bo'laveradi.[4;14]

5. Madaniy va ijtimoiy kontekstni yetkazish

- Jargon yoki argo so'zlari orqali muayyan guruh (masalan, yoshlar, ishchilar)ning til madaniyati aks etadi. *Voy, xunasa!-deya polni gursillatib mushtlar edi komissar.[4;138] Kosmik kemalarga ishlatiladigan joylariyam bor. Buni alohida tushuntirish kerak. Neujeli tushunmaysanlar.*

- Shuningdek, yoshlar, bolalar o'rtasidagi jummalarni ishlatish orqali, ularning muhitiga olib kiradi. *Ey bola, keting chala –dedi haligi bola va tepa labidan pastki labigacha yaltirab oqib kelgan mishirig'ini yengi bilan cho'zma lag'mon kabi cho'zib artib oldi.[4;35]*

Ota-bobolarimiz asrlar davomida o'ziga xos til xususiyatlari, so'zga chechanliklari bilan ajralib turgan. Ularning prototiplari asarlarga singdirilib, muhim tarixiy evrilishlarga uchragan tilimiz rang- barangligini avlodlar dovonidan olib o'tmoqda. Bu jarayon esa yozuvchilarimizning zukkoligi hisobiga amalga oshirilmoqda. Bunday evrilishlar zamirini shevaga oid so'z va iboralar taminlab beradi. Shevaga oid so'zlarning o'rni va ularni ishlatish matnning mohiyatiga, maqsadiga va uslubiga qarab o'zgaradi, ammo umumiy qilib aytganda, ular badiiy asarlarda muhim va ajralmas vosita sifatida xizmat qiladi. Sobir O'nar asarlarida shevaga oid so'zlar tilning boyligi va obrazlar jonliligini ta'minlaydigan muhim uslubiy vosita sifatida xizmat qiladi. U xalqona tildan mohirlik bilan foydalangan holda, o'zbek hayotining turli qatlamlarini yoritishga erishgan. Shu bilan birgalikda, asar qahramonlari tuyg'usini o'ziga xos lisoniy tanlanmalar orqali kitobxon ruhiyatiga singdira olgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.M.Yo'ldoshev, Z.Isaqov, Sh.Haydarov. Badiiy matnning lisoniy tahlili . Toshkent -2010.
- 2.Samixon Ashirboyev . O'zbek dialektologiyasi . Toshkent-2013.
- 3.X.Abdurahmonov, N.Mahmudov .So'z estetikasi . - Toshkent: Fan, 1981. - B.24.
- 4.Sobir O'nar. Bibisora: Qissalar. Hikoyalar. Esselar. –T.:O'zbekiston, 2011 14-bet

